

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732632>

УДК 711.00

ПРЕДПОСЫЛКИ К РЕКОНСТРУКЦИИ ДОУ № 25 В СЕВЕРНОМ РУДНИКЕ В Г. ЛИПЕЦК

Е.М. Клокова,

студент-магистр,

Липецкий государственный технический университет

Аннотация: В статье обоснована актуальность рассматриваемой темы. Выявлены предпосылки к реконструкции здания. Проведен сравнительный анализ объемно-планировочного решения с нормативными требованиями. Был выполнен визуальный анализ здания. На основании проведенного анализа сделаны выводы о необходимости проведения реконструкции здания.

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, реконструкция, анализ, площади помещений, объемно-планировочное решение

PREREQUISITES FOR RECONSTRUCTION OF DOE No. 25 IN THE NORTHERN MINE IN LIPETSK

E.M. Klokova,

master Student,

Lipetsk State Technical University

Annotation: The article substantiates the relevance of the topic under consideration. The prerequisites for the reconstruction of the building have been identified. A comparative analysis of the space-planning solution with the regulatory requirements has been carried out. A visual analysis of the building was performed. Based on the analysis carried out, conclusions were drawn about the need for reconstruction of the building.

Keywords: preschool educational institutions, reconstruction, analysis, areas of premises, space-planning solution

Актуальность темы обусловлена потребностью в дошкольных образовательных учреждениях, которая резко увеличивается в связи с развитием городов, и повышением требований населения к качеству

строительства и комфорту внутри здания. Однако в условиях плотной застройки решение проблемы потребности в ДОО невозможно путем строительства новых зданий, что доступно для вновь возводимых районов, поэтому на территориях сформировавшейся застройки необходимо проводить реконструкцию существующих зданий.

На данный момент существуют новые возможности усовершенствования жилого фонда: применение современных материалов и технологий строительства, повышение энергоэффективности зданий, улучшение состава помещений, создание комфортной среды [1-4]. Для реконструируемых ДОО каждого вида нормируется планировочная основа (состав и площади обязательных помещений). Перспективным направлением при реконструкции зданий является повышение энергоэффективности здания, которое может осуществляться за счет использования системы «Умный дом», ветроколёс с концентраторами потоков ветра на нежилых этажах, солнечных батарей, гидротермальной или геотермальной энергии, применением рекуператоров тепла, системы вторичного использования воды, устройства энергосберегающих окон и др. [1, с. 213]

Объектом исследования является здание ДОО, расположенное по ул. Кузьминская 6Б в Северном руднике в городе Липецк, по левую (западную) сторону шоссе Липецк – Лебединь (рис. 1).

Рисунок 1 – Ситуационная схема

Таблица 1 – Характеристика дошкольного учреждения

Наименование	Адрес	Емкость		Стр. объем, м ³	Год постройки	Характеристика здания
		норм.	факт.			
ДОУ № 25	Кузьминская улица, 6Б	90	102	9630	1986	2 этажа, кирпичное, приспособ.

Таблица 2 – Сравнение нормативных и фактических площадей помещений

№	Наименование помещения	Фактическая S, м ²	Нормативная S, м ² (СП 252.13258 00.2016)	Нормативная S, м ² (МГСН)	Соответствие нормативным показателям
Помещения 1-го этажа					
1	Раздевалка (в осях 1-2)	15,0	-	18	Не соотв.
2	Туалет (в осях 2-3)	13,5	6	16	Не соотв. МГСН
3	Кухня	27,0	30	30	Не соотв.
4	Кладовая (в осях А-Б)	3,5	6	4	Не соотв.
5	Кабинет (в осях А-Б)	9,0	10	10	Не соотв.
6	Медпункт	6,9	12	Не менее 12	Не соотв.
7	Туалет (в осях А-Б)	1,2	3	6	Не соотв.
8	Прачечная	17,6	14	14	Соотв.
9	Санузел	13,5	6	16	Не соотв. МГСН
10	Раздевалка (в осях 5-6)	15,2	-	18	Не соотв.

№	Наименование помещения	Фактическая S, м ²	Нормативная S, м ² (СП 252.13258 00.2016)	Нормативная S, м ² (МГСН)	Соответствие нормативным показателям
Помещения 2-го этажа					
1	Музыкальный/ физкультурный зал	70,4	Не менее 75	Не менее 100	Не соотв.
2	Раздевалка (в осях А-Б)	18	-	18	Соотв.
3	Административный кабинет	8,4	12	10	Не соотв.
4	Раздевалка (в осях 2-5)	18,7	-	18	Соотв.
5	Умывальня	10,9	-	16	Не соотв.
6	Туалет	2,6	3	6	Не соотв.

Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. (п. 3.1.1. из СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

Для групп раннего возраста (до 3 лет) – не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м² на ребенка, для детей от 3 до 7 лет – не менее 2,0 м² на ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 м² [3, с. 62].

Таблица 3 – Соответствие площадей групповых ячеек СП 2.4.3648-20

Групповая ячейка	Количество детей в группе	Площадь спальни (факт.), м ²	Площадь спальни (норм.), м ²	Площадь игровой (факт.), м ²	Площадь игровой (норм.), м ²
1 (в осях 1-3) 1 этаж	11	35,7	22	49,7	22
2 (в осях 4-6) 1 этаж	21	34,2	37,8	50,3	52,5
3 (в осях Б-В) 2 этаж	20	-	-	50	40
4 (в осях А-В) 2 этаж	21	49,7	40	50,1	40

Кроме того, при визуальном анализе было выявлено несоответствие архитектурно-художественным и эстетическим требованиям, что оказывает влияние на формирование личности ребенка и отрицательно воздействует на его психологию (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Фасад ДОУ

Рисунок 3 – Территория ДОУ

Рисунок 3 – Территория ДОУ

Выявленные предпосылки к реконструкции:

1. Несоответствие площадей помещений действующим нормативным показателям (Площади помещений не соответствует нормативным требованиям СП 252.1325800.2016).
2. Моральный и физический износ здания.
3. Несоответствие архитектурно-художественным и эстетическим требованиям.
4. Новые требования в отношении адаптации зданий для маломобильных групп населения.

Зданию ДОУ необходима реконструкция в связи с моральным и физическим износом. Для улучшения микроклимата в здании требуется проведение мероприятий по повышению энергоэффективности, утеплению, гидро- и шумоизоляции [5-8]. В целях приведения в соответствие с действующими нормативами следует не только увеличить строительный объем здания, но и сделать перепланировку существующих помещений.

Список литературы

[1] Кузнецова Т.В. Использование альтернативной энергии в жилищном строительстве. / Т.В. Кузнецова, М.А. Рогатовских. // Строительство и архитектура. Тенденции развития современной науки. Материалы научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета. – 2018. 213-214 с.

[2] Клокова Е.М. Реконструкция дошкольных образовательных учреждений. / Е.М. Клокова. // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра. Сборник научных статей по материалам VI международной научно-практической конференции. – 2021. 67-71 с.

[3] Калошина С.В. Обоснование необходимости реконструкции здания детского сада. / С.В. Калошина, Е.А. Полуянова. // Современные технологии в строительстве. Теория и практика. – 2020. 62-65 с.

[4] Коробская А.В. Реновация дошкольных образовательных учреждений с учетом запроса участников образовательных отношений. / А.В. Коробская. – МАГИВДЕЛЛЕ: Проектирование и развитие городской образовательной инфраструктуры, 2021. 30-37 с.

[5] Ильвицкая С.В. Устойчивая архитектура как вектор развития в проектировании дошкольных образовательных организаций. / С.В. Ильвицкая, И.В. Михайлова. // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2020. 61-69 с.

[6] Елисеева Л.И. Сравнительный анализ объемно-планировочных решений детских садов по энергоэффективности. / Л.И. Елисеева, А.В. Колесник. // Кулагинские чтения: техника и технологии производственных процессов. Материалы XX Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. – 2020. 150-154 с.

[7] Корчагина У.И. Использование альтернативных источников энергии в России. / У.И. Корчагина, М.А. Рогатовских. // Строительство и архитектура. Тенденции развития современной науки. Материалы научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета. – 2018. 227-228 с.

[8] Токонбекова К.Ч. Переход к использованию альтернативных источников энергии как основа решения глобальных экологических проблем. / К.Ч. Токонбекова, У.Д. Медетбек, Е. Зотова. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2019. № 5. 3-6 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kuznetsova T.V. The use of alternative energy in housing construction. / T.V. Kuznetsova, M.A. Rogatovsky. // Construction and architecture. Trends in the development of modern science. Materials of the scientific conference of students and postgraduates of the Lipetsk State Technical University. – 2018. 213-214 p.

[2] Klokov E.M. Reconstruction of preschool educational institutions. / EAT. Klokov. // Industrial Russia: yesterday, today, tomorrow. Collection of scientific articles based on the materials of the VI International Scientific and Practical Conference. – 2021. 67-71 p.

[3] Kaloshina S.The. Justification of the need for the reconstruction of the kindergarten building. / S.V. Kaloshina, E.A. Poluyanov. // Modern technologies in construction. Theory and practice. – 2020. 62-65 p.

[4] Korobskaya A.V. Renovation of preschool educational institutions, taking into account the request of participants in educational relations. / A.V.

Korobovskaya. – MAGIVDELE: Design and development of urban educational infrastructure, 2021. 30-37 p.

[5] Ilvitskaya S.V. Sustainable architecture as a vector of development in the design of preschool educational institutions. / S.V. Ilvitskaya, I.V. Mikhailov. // Bulletin of the Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering. – 2020. 61-69 p.

[6] Eliseeva L.I. Comparative analysis of space-planning solutions for kindergartens in terms of energy efficiency. / L.I. Eliseeva, A.V. Kolesnik. // Kulagin readings: technique and technology of production processes. Materials of the XX International Scientific and Practical Conference. In 3 parts. – 2020. 150-154 p.

[7] Korchagina U.I. The use of alternative energy sources in Russia. / U.I. Korchagina, M.A. Rogatovsky. // Construction and architecture. Trends in the development of modern science. Materials of the scientific conference of students and postgraduates of the Lipetsk State Technical University. – 2018. 227-228 p.

[8] Tokonbekova K.Ch. Transition to the use of alternative energy sources as the basis for solving global environmental problems. / K.Ch. Tokonbekova, U.D. Medetbek, E. Zotova. // Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan. – 2019. No. 5. 3-6 p.

© *Е.М. Клокова, 2021*

Поступила в редакцию 10.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Клокова Е.М. Предпосылки к реконструкции ДОУ № 25 в Северном руднике в г. Липецк // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 91-98. URL: <https://ip-journal.ru/>